

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

RESPUBLIKA KONFERENSIYA (ILMIY-AMALIY ANJUMAN) MAQOLA VA TEZISLAR TO'PLAMI:
"MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA
"YASHIL IQTISODIYOT", "YASHIL MOLIYA",
"YASHIL BUXGALTERIYA" VA ILG'OR
MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI"

Konferensiya maqola va tezislari to'plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 427 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Qudratov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Акбаржон Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	
Korporativ boshqaruv va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik: davlat ishtirokidagi korxonalar misolida.....	234
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
“Sanoat korxonalarida zamonaviy loyiha menejerining asosiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish”	238
Axmedov Daniyar Sabirovich, Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
Turizmdagi shartnoma munosabatlari: turoperatorlar, turagentlar, turistik xizmatlar iste'molchilari.....	241
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
“Разработка модели ключевых компетенций современного менеджера проекта в промышленных предприятиях”	243
Ахмедов Данияр Сабирович, Научный руководитель	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda oliy ta'lim akademik boshqaruvini takomillashtirish	249
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
The role of international institutions in accelerating green finance	253
Qudratov Inomjon Nemat o'g'li	
Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	257
Xudayberdieva Dilnoza Egamberdiyevna	
Indicators and criteria of women's sustainable employment in the context of economic growth.....	262
Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Qishloq xo'jaligi sohasida “Salam” maxsus savdo shartnomalaridan foydalanish istiqbollari.....	267
Xoliyov Xomid	

Davlat xaridlarida kichik biznesning ortib borishi va uning umumiy tizimdagi o'rnini	269
Majidov Nizom Baxramovich	
Davlat qarzlari qaytarish mexanizmlarini takomillashtirish va tashqi xatarlardan himoyalash yo'nalishlari	273
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Xalqaro moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb qilishning ahamiti	277
Tolibov Shoxrux Muminovich	
O'zbekiston respublikasining soliq salohiyati: 2024-yilda viloyatlar va Qoraqalpog'iston	280
Poyonov Otabek Abdiqaxxor o'g'li, Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich	
Oliy ta'lim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari	283
Otaxanov Rasulbek Marks o'g'li	
Автоматизированное управление корпоративными расходами: стратегический подход и экономическая эффективность	286
Кахоров Абдумалик Рахматулло угли	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана	289
Салим Дониёров	
Raqamli transformatsiyaning mohiyati va bank sohasidagi ahamiyati	294
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Деятельность международных финансово-кредитных организаций и перспективы развития сотрудничества с Республикой Узбекистан	299
Холикова Зарнигор Камолиддин кизи	
Budjet tashkilotlarining xarajatlar smetalarida davlat xarajatlarini moliyalashtirish tartibi va amal qilish holati	302
Abdurasulov Sardor To'liqin o'g'li	
Tijorat banklari tomonidan kompayens-nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari	307
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Bank tizimi modernizatsiyasida innovatsion boshqaruv modellarining ahamiyati	310
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya	314
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga yo'naltirilgan davlatning siyosati, me'yoriy-huquqiy bazasi va iqtisodiy islohotlari	317
Xasanov Jaxongir Jamshidovich	
"Qurilish materiallari sanoatida innovatsion faollikni rag'batlantirish mexanizmi"	321
G'ulomov Ilhom Akramovich	
Legal foundations and challenges in the implementation of guarantees for foreign investors' rights	324
Alisherova E'zoza, N. Kh. Rakhmonqulova	
Innovatsion faollikni oshirish orqali qurilish materiallari sanoatida raqobatbardoshlikni ta'minlash	326
G'ulomov Ilhom Akramovich	
Soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishni ta'minlashining huquqiy-me'yoriy asoslari	329
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
Транснациональные корпорации и международное право: к формированию глобальных экономических норм через расширение правосубъектности	334
Хидоятов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning hozirgi holati va uni shakllantiruvchi omillar	338
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
Abxidjit Banerdji va Ester Dyuflo ilmiy qarashlarida kambag'allikni qisqartirish istiqbollari	343
M.E.Rajabboyev	
Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali eksport samaradorligini oshirish	346
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
Fond bozori vositasida iqtisodiyotni moliyalashtirishning usullari	350
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
Davlat moliyaviy nazorati tizimida ichki audit xizmati faoliyatining amaliy jihatlari	354
Kuliyev Komil Shuxratovich	
Digitalization in economy	358
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yashil investitsiya strategiyalari.....	361
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Sun'iy intellekt yordamida quritilgan organik mevalar eksportida marketing strategiyalarini optimallashtirish.....	363
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.....	372
Zaripov Toxirjon Yusufboy o'g'li	
Hududlarda ayollar bandligini ta'minlash orqali investitsion muhitni yaxshilash yo'llari.....	376
Imomova Kamola Novfal qizi	
O'ZBEKISTONDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI.....	381
Solikhova Dildora Alisher qizi	
SANOAT KORXONALARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: IQTISODIY SAMARADORLIK VA INNOVATSIYA BOSHQARUVI.....	384
Mansurova Sayyora Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTONNING IT-XIZMATLAR EKSPORTI GEOGRAFIYASI 2024-YIL NATIJALARI.....	387
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
TURIZM SOHASIDA MIJOZLAR SODIQLIGINI OSHIRISHDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINING AHAMIYATI.....	397
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA SOLIQ SIYOSATINING SAMARADORLIGI.....	400
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI: GLOBAL VA MAHALLIY TAHLIL.....	402
Xamdullayeva Gulhoyo Ergash qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	404
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	408
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SIYOSIY ISLOHOTLAR VA GLOBALLASHUVNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	411
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
MOLIYAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA XALQARO TAJRIBA.....	414
Muyassarzoda Fayziyeva	
MILLIY MOLIYA BOZORI JORIY HOLATI TADQIQI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	417
Samadov Temur Oybek o'g'li	
ELEKTRON TO'LOV XAVFSIZLIGI: ZAMONAVIY TAHDIDLAR VA HIMOYA MEXANIZMLARI.....	421
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
MAMLAKAT MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TAMINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI.....	424
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	

MAMLAKAT MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TAMINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI

Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email: dilfuzaa626@gmail.com

Annotatsiya: Tezisdagi tashqi savdo siyosatining mamlakat makroiqtisodiy barqarorligiga ta'siri tahlil qilingan. Unda bojxona tariflari, eksport subsidiyalari va erkin savdo shartnomalarining iqtisodiy o'sish hamda narxlar barqarorligiga ta'siri o'rganilgan. Xitoy, Yevropa Ittifoqi va Janubiy Koreya tajribalari asosida tashqi savdo siyosatini takomillashtirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo siyosati, makroiqtisodiy barqarorlik, eksport, import, erkin savdo, proteksionizm.

Abstract: The thesis analyzes the impact of foreign trade policy on macroeconomic stability. It examines customs tariffs, export subsidies, and free trade agreements and their influence on economic growth and price stability. Based on international experience, several policy recommendations are proposed.

Key words: foreign trade policy, macroeconomic stability, export, import, free trade, protectionism.

Аннотация: В тезисе рассматривается влияние внешнейторговой политики на макроэкономическую стабильность страны. Анализируются таможенные тарифы, экспортные субсидии и соглашения о свободной торговле, а также их влияние на экономический рост и ценовую стабильность. На основе международного опыта предложены рекомендации по совершенствованию внешнейторговой политики.

Ключевые слова: внешнеторговая политика, макроэкономическая стабильность, экспорт, импорт, свободная торговля, протекционизм.

KIRISH

Tashqi savdo siyosati har qanday mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, global iqtisodiy muhitda davlatlarning o'zaro hamkorligi va ichki iqtisodiy muvozanatni saqlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda global iqtisodiy integratsiya va savdo aloqalarining kengayishi mamlakatlar uchun eksport-import operatsiyalari orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash, valyuta barqarorligini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy shoklarga qarshi turish imkonini bermoqda.

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega mamlakatlar uchun tashqi savdo siyosati nafaqat eksportni diversifikatsiyalash va savdo balansini yaxshilash, balki ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Ushbu tezisdagi tashqi savdo siyosatining makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri, uning asosiy vositalari hamda O'zbekiston tajribasi asosida erishilgan natijalar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — tashqi savdo siyosatining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganish va uni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tashqi savdo siyosati mamlakatlarning xalqaro bozorlarda tovarlar, xizmatlar va kapital oqimini tartibga solishga qaratilgan strategiyalar hamda chora-tadbirlar majmuidan iborat bo'lib, iqtisodiy rivojlanish va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu siyosat erkin savdo (liberallashtirish), proteksionizm yoki aralash yondashuvlarga asoslanishi mumkin. Erkin savdo bojxona to'siqlarini kamaytirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali global iqtisodiy integratsiyani rag'batlantirsa, proteksionizm ichki ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish maqsadida tariflar, kvotalar yoki subsidiyalari kabi choralar yordamida tashqi raqobatni cheklaydi.

Makroiqtisodiy barqarorlik esa narxlar barqarorligi, to'liq bandlik va barqaror iqtisodiy o'sish kabi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi. Tashqi savdo siyosati ushbu maqsadlarga erishishda savdo balansini muvozanatlash, valyuta kursini barqaror saqlash va iqtisodiy shoklarga nisbatan chidamlilikni oshirish orqali hissa qo'shadi.

Nazariy jihatdan, merkantilizm eksportni ko'paytirish va savdo profitsitini ta'minlashga e'tibor qaratgan bo'lsa, klassik iqtisodiy maktab (Adam Smit, David Rikardo) erkin savdo va komparativ ustunlik tamoyillariga asoslanadi. Keyns yondashuvi esa davlatning faol aralashuvi orqali tashqi savdo siyosatini ichki iqtisodiy

barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida ko'radi. Ushbu nazariy asoslar tashqi savdo siyosatining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini tushunish uchun muhim nazariy yo'l-yo'riq vazifasini bajaradi.

Tashqi savdo siyosati mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi, chunki u iqtisodiy o'sish, narxlar barqarorligi va to'liq bandlik kabi asosiy ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu siyosat eksport va import oqimlarini tartibga solish, savdo balansini muvozanatlash hamda xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikni oshirish orqali iqtisodiy muvozanatni qo'llab-quvvatlaydi. Quyida tashqi savdo siyosatining makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirining asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Eksport va iqtisodiy o'sish. Eksport mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy valyuta oqimini ta'minlaydi, bu esa valyuta kursining barqarorligiga yordam beradi va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, eksportga yo'naltirilgan tashqi savdo siyosati mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantiradi hamda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali to'liq bandlikka hissa qo'shadi.

Import va ichki bozor barqarorligi. Import xomashyo, texnologiya va iste'mol tovarlarini ta'minlash orqali mahalliy bozor ehtiyojlarini qondiradi. To'g'ri boshqarilgan import siyosati inflyatsiyani nazorat qilishga yordam beradi, chunki u ichki narxlarning keskin o'sishini oldini oladi va raqobatni kuchaytiradi.

Savdo balansini va valyuta barqarorligi. Tashqi savdo siyosati savdo balansini muvozanatlashga xizmat qiladi. Savdo profitsiti xorijiy valyuta zaxiralarini oshiradi, uzoq muddatli savdo defitsiti esa valyuta kursiga bosim o'tkazib, iqtisodiy beqarorlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli, tariflar, kvotalar va subsidiyalar kabi vositalar savdo muvozanatini optimallashtirish uchun qo'llaniladi.

Xalqaro integratsiya va iqtisodiy chidamlilik. Erkin savdo shartnomalari va mintaqaviy ittifoqlar tashqi savdo siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular mamlakatlarni global iqtisodiy tizimga integratsiya qilish orqali iqtisodiy shoklarga nisbatan chidamlilikni oshiradi. Masalan, xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatining kengayishi eksport daromadlarini ko'paytiradi va iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytiradi.

1-jadval. Tashqi savdo siyosati vositalarining makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri

Siyosat vositasi	Ta'sir mexanizmi	Makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri	Mumkin bo'lgan xavf-xatar
Bojxona tariflari	Importni cheklash, ichki ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish	Ichki bozorni barqarorlashtiradi, ishlab chiqarishni rag'batlantiradi	Iste'mol narxlarini oshirishi, xalqaro savdo munosabatlariga zarar yetkazishi mumkin
Eksport subsidiyalari	Eksportni ko'paytirish, raqobatbardoshlikni oshirish	Iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, valyuta zaxiralarini oshiradi	Byudjetga yuklama tushirishi, savdo sheriklarining noroziligiga sabab bo'lishi mumkin
Savdo kvotalari	Import hajmini cheklash	Mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi, savdo balansini yaxshilaydi	Tovar tanqisligiga olib kelishi, iste'molchilar uchun xarajatlarni oshirishi mumkin
Erkin savdo shartnomalari	Bojxona to'siqlarini kamaytirish, bozorlarga kirishni kengaytirish	Iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi, eksportni oshiradi	Ichki sanoatning raqobatbardosh emasligi zarar keltirishi mumkin

Tashqi savdo siyosatining muvaffaqiyati mamlakatning iqtisodiy tuzilmasi hamda global iqtisodiy sharoitlarga mosligiga bog'liq. To'g'ri ishlab chiqilgan siyosat iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilsa-da, noto'g'ri yondashuvlar inflyatsiya, savdo defitsiti yoki xalqaro munosabatlardagi ziddiyatlar kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Tashqi savdo siyosatining makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini aniqroq tushunish uchun turli mamlakatlar tajribasi va amaliy holatlarni ko'rib chiqish muhimdir. Quyida bir nechta mamlakatlarning tashqi savdo siyosati va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'siriga oid misollar keltirilib, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz holatlar tahlil qilinadi.

Xitoyning eksportga yo'naltirilgan siyosati.

Xitoy 1980-yillardan boshlab eksportga asoslangan iqtisodiy modelni joriy etib, arzon ishchi kuchi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan sanoat siyosati orqali global bozorda yetakchi o'rin egalladi. Subsidiyalar, valyuta kursini boshqarish va erkin iqtisodiy zonalar faoliyati tashqi savdo hajmini oshirdi hamda Xitoyning valyuta zaxiralarini ko'paytirdi. Natijada, mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlari barqaror bo'lib, yillik YAIM o'sishi o'rtacha 8–10 foizni tashkil etdi. Biroq, ushbu model savdo profitsitiga qaramlikni kuchaytirib, AQSh kabi davlatlar bilan savdo ziddiyatlarini keltirib chiqardi.

Yevropa Ittifoqining erkin savdo shartnomalari.

Yevropa Ittifoqi (YI) ichki bozor integratsiyasi va xalqaro erkin savdo shartnomalari orqali tashqi savdo siyosatini rivojlantirdi. Masalan, YI–Kanada (CETA) va YI–Yaponiya o'rtasidagi savdo bitimlari tariflarni kamaytirib, eksport hajmini oshirdi. Bu YI mamlakatlarida iqtisodiy barqarorlikni, xususan, narxlar barqarorligi va ish o'rinlari yaratishni qo'llab-quvvatladi. Shu bilan birga, kichik YI mamlakatlari uchun ichki ishlab chiqaruvchilarni himoya qilishda qiyinchiliklar yuzaga keldi, chunki global raqobat mahalliy korxonalariga bosim o'tkazdi.

Janubiy Koreyaning diversifikatsiya strategiyasi.

Janubiy Koreya 1960–1970-yillarda eksportga yo'naltirilgan industrializatsiya strategiyasini amalga oshirib, elektronika, avtomobilsozlik va kemasozlik kabi sohalarni jadal rivojlantirdi. Tashqi savdo siyosati davlat subsidiyalari va strategik investitsiyalar bilan qo'llab-quvvatlanib, iqtisodiy o'sishni ta'minladi. Natijada, Janubiy Koreya qisqa muddat ichida rivojlanayotgan mamlakatdan global iqtisodiy yetakchilardan biriga aylandi. Biroq, dastlabki bosqichlarda eksportga ortiqcha tayanish iqtisodiy shoklarga, jumladan, 1997-yilgi Osiyo moliyaviy inqiroziga olib keldi.

Muvaffaqiyatsiz holat: Argentinaning proteksionistik siyosati.

Argentina 2000-yillarda proteksionistik choralarni, jumladan, yuqori import bojlari va qat'iy valyuta nazoratini joriy etdi. Bu dastlab ichki ishlab chiqarishni himoya qilishga yordam bergan bo'lsa-da, import hajmining qisqarishi natijasida xomashyo va texnologiyalar tanqisligi yuzaga keldi. Natijada, inflyatsiya oshdi, savdo balansi buzildi va iqtisodiy beqarorlik kuchaydi. Ushbu misol noto'g'ri tashqi savdo siyosati makroiqtisodiy barqarorlikka qanday salbiy ta'sir ko'rsatishini yaqqol ifodalaydi.

XULOSA

Tashqi savdo siyosati makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, chunki u iqtisodiy o'sish, narxlar barqarorligi va to'la bandlik kabi asosiy ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir qiladi. Eksportni rag'batlantirish orqali valyuta zaxiralarni oshirish, importni boshqarish orqali ichki bozorni muvozanatlash hamda xalqaro savdo shartnomalari orqali global integratsiyani kuchaytirish tashqi savdo siyosatining asosiy afzalliklari hisoblanadi.

Xitoy, Yevropa Ittifoqi va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar tajribasi muvaffaqiyatli tashqi savdo siyosati iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashini ko'rsatsa, Argentinaning proteksionistik yondashuvi noto'g'ri strategiyalarning salbiy oqibatlarini yaqqol namoyon etadi.

Tashqi savdo siyosatini samarali amalga oshirish uchun mamlakatning iqtisodiy tuzilmasi, global bozor sharoitlari va ichki resurslar o'rtasidagi muvozanatni inobatga olish zarur. Kelgusida tashqi savdo siyosatini takomillashtirishda eksportni diversifikatsiya qilish, savdo to'siqlarini optimallashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi strategik yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Bunday yondashuvlar iqtisodiy shoklarga nisbatan chidamlilikni oshirib, uzoq muddatli makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Obstfeld K. International economics: theory and policy. – Reserve Bank, 2002.
2. Salvatore, D. (2019). International economics. John Wiley & Sons.
3. Caliendo L. et al. Tariff reductions, heterogeneous firms, and welfare: Theory and evidence for 1990–2010 //IMF Economic Review. – 2023. – T. 71. – №. 4. – C. 817-851.
4. United Nations Trade, Development (UNCTAD). Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent. – Stylus Publishing, LLC, 2024.
5. Topić-Pavković B. Challenges to global monetary and financial stability //Collection of papers new economy. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 31-45.
6. Camagni R. Adam Smith (1723-1790): Uncovering his legacy for regional science //Scienze Regionali. – 2024. – T. 24. – №. 1. – C. 3-64.
7. Tsoulfidis L. David Ricardo's Principles of Political Economy //Competing Schools of Economic Thought: Retrospect and Prospect. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. – C. 77-113.
8. WTO (World Trade Organization). (2024). World Trade Statistical Review 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
